

[□ MENU](#)

o penado Pavão

opinião como direito

VAI SER BOM, NÃO FOI?

janeiro 3, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – v0l. 01 – n. 01/2021

Li por aqui e por ali que o prefeito Eduardo Braide não teria aptidão para o cargo. Depois li que ele não teria um plano de governo.

Mais adiante li que ele foi precipitado em anunciar nomes do seu staff precocemente.

Eu, então, me lembrei da estorinha que dá título a esta reflexão.

The Flash teria levado a Mulher Maravilha ao motel para transar. Lá chegando disse-lhe, sem perder tempo:

Vai ser bom, não foi?

Pois é, a crítica ao Prefeito Eduardo Braide parece com este episódio.

Há 8 anos tinham planos e o discurso foi o novo contra o velho. Opunham-se à reeleição de João Castro.

O tempo mostrou que não se tratava de juventude. Seria, então, de aptidão?

Eu cobre nas redes sociais determinadas ações do prefeito Edivaldo Holanda Junior e logo fui obstado por um hoje deputado a esperar 100 dias, período que serviria à arrumação da casa.

Lembro mesmo que na fila de cumprimentos ao então prefeito em solenidade na Assembleia Legislativa em homenagem ao colega Salvio Dino, esperei pelo menos

quinze minutos, desistindo de cumprimentá-lo por conta de um “papo” que ele mantinha com um jornalista, papo providencial, pois ao desistir e sair da fila, logo o jornalista foi dispensado.

Quem não consegue receber críticas na vida pública não me parece ter aptidão para cargos eletivos.

Pois bem, temos juventude e uma casa a arrumar, completamente aparelhada por macacos (e me refiro alegoricamente apenas, já que neles não poderia colocar as antas) pendurados em galhos, subservientes que funcionam como patrulha das redes sociais.

Naquela oportunidade eu esperei os 100 dias, período após o qual eu prossegui naquilo que considero legítimo como contribuinte: cobrar os meus representantes eleitos.

Espero e desejo que o novo prefeito, que sequer pessoalmente conheço, consiga “dar aula” aos que se adonaram da Prefeitura de São Luís, incapazes de andar com as próprias pernas, posto sempre dependentes do poder ou da árvore, se me entendem.

E se eu me decepcionar? Bom, não chorarei, apenas lamentarei pela cidade massacrada pelo ódio político, que teve uma bonança nas administrações Jackson Lago.

Espero, assim, os passos dados, enquanto assisto a ejaculação política precoce dos Flashes analíticos e doentes. A abstinência deve doer.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

IMUNIZAÇÃO JUDICIAL

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)